

РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ. ЗНАЧЕНИЕ СТАРТАПА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИННОВАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РОСТ

Набиева Аноргул Мухамметказиевна
Ташкентский Университет прикладных наук,
ассистент кафедры «Сетевая экономика»
anoranabieva2902@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14913012>

Аннотация. В предложенной статье рассмотрены сущность и основные характеристики стартапа, определены значимость стартапов в развитии перспективных отраслей и производств экономики в условиях нового Узбекистана.

Ключевые слова: инновационный бизнес, стартап, инновации, стартап проект, стартап-технология, бизнес-ангелы, стартап-компания.

Annotatsiya. Ushbu maqolada startapning mohiyati va asosiy xususiyatlari ko'rib chiqilib, yangi O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari va ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirishda startaplarning ahamiyati belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion biznes, startap, innovatsiya, startap loyihasi, startap texnologiyasi, biznes farishtalari, startap kompaniyasi.

Annotation. This article examines the essence and main characteristics of a startup, and determines the importance of startups in the development of promising industries and production facilities of the economy in the conditions of the new Uzbekistan.

Key words: innovative business, startup, innovation, startup project, startup technology, business angels, startup company.

В последние десятилетия все большую популярность набирает слово «стартап», которое стало синонимом таких понятий как “переворот”, “преобразование”, “инновация”, “скачок”, “прорыв”. Неразрывно связанное с новыми технологиями, оно активно применяется во всех отраслях экономики. Стартапы являются движущей силой развития экономики, это не что иное, как новый бизнес, находящийся на раннем этапе своего становления с характерными чертами инновационности, гибкости, готовности к риску.

Последовательная реализация Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы под руководством Президента Шавката Мирзиёева, говорит о том, что Узбекистан вышел на новую траекторию развития, поставив перед собой цель по построению поистине народного и гуманного государства. И теперь с уже имеющимися достижениями и четко обозначенными планами “Нового Узбекистана” наша страна продолжает двигаться вперед и вносить вклад в устойчивое развитие не только своего народа, но и всего мира.

Экономическое развитие как страны в целом, так и ее отдельных регионов зависит от инноваций, осуществляемых в различные сферы экономики. Одним из основополагающих элементов национальной инновационной системы страны являются организации, аккумулирующие инновации, в том числе инновационные бизнес-стартапы, дающие импульс инновационной модернизации экономики.

В переводе с английского стартапом считается фирма или интернет-проект, характеризующийся амбициозной и инновационной идеей или перспективным продуктом. В основном под стартапом подразумевают молодые компании и мобильные фирмы, ресурсы которых ограничены, созданные совсем недавно либо находящиеся на этапе основания и развития. Иначе говоря, стартап — это молодая компания, которая только начинает свой путь в мире бизнеса. Стартап отличается от обычного малого бизнеса своим потенциалом быстрого роста и масштабирования. Важная

особенность стартапа — инновационность. Часто такие компании предлагают что-то новое, чего раньше не было на рынке. Это может быть технологическое решение, необычный подход к существующей проблеме или совершенно уникальный продукт. Успешные стартапы могут в корне изменить целые отрасли. Понятие «стартап» сегодня применяется во всех сферах деятельности (или оффлайн), однако больше он распространен в сети Интернет и IT-индустрии

Стартапы на современном этапе развития общества являются одним из важных факторов, от которых зависит и экономическое развитие территорий, и их конкурентоспособность. Стартапы – основные точки роста инноваций и научного прогресса, они имеют исключительное значение в развитии экономики страны и ее регионов, благодаря им появляются новые рабочие места, происходит стимулирование роста экономической системы. Кроме того, стартапы развивают малый и средний бизнес, а в дальнейшем могут послужить фундаментом для формирования крупных корпораций.

Благодаря инновациям компании могут снижать расходы, расширять рынки сбыта производимого продукта, повышать эффективность деятельности, то есть стартап – это матрица новых идей и возможностей развития бизнеса

Распространение стартапов реализует одно из основополагающих преимуществ начинающего бизнеса, а, именно создание новых рабочих мест. Рост количества разнообразных стартапов приводит к появлению и развитию новых отраслей и конкурентоспособных предприятий.

Можно выделить основные отличия стартапа от традиционного бизнеса:

-инновационность: стартапы фокусируются на создании новых продуктов или услуг, в то время как традиционный бизнес часто работает в устоявшихся нишах;

-масштабируемость: стартапы изначально проектируются для быстрого масштабирования, бизнес растет постепенно;

-риск: стартапы сопряжены с высоким риском неудачи, традиционный бизнес обычно более стабилен;

-финансирование: стартапы часто привлекают венчурный капитал, бизнес полагается на более консервативные источники финансирования;

-цель: стартапы стремятся к быстрому росту и захвату рынка, традиционный бизнес нацелен на стабильную прибыль;

-команда: в стартапах часто работают молодые энтузиасты с разносторонними навыками, традиционный бизнес опирается на опытных профессионалов;

-гибкость: стартапы быстро адаптируются и меняют направление, традиционный бизнес более консервативен в изменениях;

-культура: стартапы известны своей неформальной, динамичной культурой, традиционный бизнес обычно имеет более структурированную корпоративную культуру;

-выход: основатели стартапов часто стремятся к продаже компании или, владельцы традиционного бизнеса обычно нацелены на долгосрочное управление.

Для Узбекистана, вступающего в процесс стартап-проектов, где технический специалист начинает работать на себя и вкладывает свой ум и способности в личную прибыль, - область исторически новая. Однако государство делает уверенные шаги в этом направлении, благодаря чему в нашей стране успешных стартап-проектов соотечественников с каждым годом становится больше.

С целью оказания поддержки отечественным IT-стартапам создан Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-Park). Здесь созданы необходимые условия для развития инноваций и конкурентоспособных продуктов, их продвижения и развития: от зарождения идеи вплоть до успешного выхода на зарубежные рынки.

Стартап-проектам оказывается юридическая, бухгалтерская и маркетинговая поддержка. В числе несомненных плюсов - налоговые и таможенные льготы. Так, сегодня резиденты IT-Park освобождены от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды до 1 января 2028 года, а также от разовых социальных выплат.

Как известно, для качественного развития отрасли необходимы комплексные коренные реформы. Базой для преобразований в ИКТ-сфере стало постановление Президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года. Несомненно, что данное постановление направлено на всемерную поддержку IT-предпринимательства, создание необходимых условий для IT-стартапов.

Например, в вузах запланировано открыть инновационные IT-центры, которые оснащаются современной техникой и инвентарем. В них будут реализовываться различные программы для студентов в поддержке различных стартап-проектов в области ИКТ.

В числе важных задач - создание эффективного механизма государственно-частного партнерства путем организации конкурсов и марафонов для выявления перспективных идей и направлений, реализации многообещающих стартап-проектов в различных секторах экономики и общественной жизни.

В итоге будет достигнута главная цель, заключающаяся во внедрении качественных электронных услуг для граждан, развитии отечественного IT-предпринимательства.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 6198 от 1 апреля 2021 года 13 регионов республики планируется преобразовать в инновационные зоны. Неотъемлемой частью реализации данного решения являются повышение социально-экономического уровня населения Республики Каракалпакстан и регионов, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, создание новых рабочих мест. Финансирование стартап-проектов утверждено Кабинетом Министров 9 марта 2020 г. «Стартап» указан в Приложении 2 к Постановлению № 133 проводится на конкурсной основе в соответствии с Положением о порядке согласования, финансирования и реализации проектов. Всего за 2019-2021 годы Министерство инновационного развития профинансировало 90 стартап-проектов. Из них 20 в секторе здравоохранения 18,7 миллиарда долларов, 18 в секторе информационных технологий 14,5 миллиарда долларов, 22 в аграрном секторе 14,1 миллиарда долларов, 9 в секторе транспорта и энергетики, 11 в 6 миллиардов фондов, 7 в 4,5 миллиарда фондов. в строительстве, 5 на 3,3 млрд долларов в продовольствии, 12 на 5,6 млрд долларов в машиностроении, образовании и других сферах. Общая стоимость стартап-проектов составляет 70,3 миллиарда долларов. В результате этих стартап-проектов создано 674 новых рабочих места, произведена экспортная и импортозамещающая продукция. Следует отметить, что в Узбекистане появляются интересные стартап-проекты, которые имеют большую вероятность занять ведущие позиции не только на национальном, но и международном рынке.

Среди стартап-проектов, реализуемых в рамках IT-Park, можно выделить онлайн-школу WEBCLASS, который направлен на самостоятельное дистанционное обучение разным языкам посредством приложений Zoom и Skype.

Также в числе перспективных инициатив можно отметить сервис бесконтактных оплат Marta.uz. Удобство данного сервиса в том, что теперь предпринимателям теперь не нужно тратить средства на покупку или аренду терминальных устройств для приема оплаты карт HUMO, Visa и MasterCard. Единственное, что необходимо для приема бесконтактных оплат, - смартфон с NFC-модулем. То есть, предприниматель сможет превратить в терминал для приема бесконтактных платежей тот смартфон, который у него, скорее всего, уже имеется в наличии.

Что немаловажно, поддержку получают не только перспективные с коммерческой точки зрения, но и социально значимые стартап-проекты. Их учат грамотно вести бизнес, проводить эффективные рекламные кампании, оказывают содействие в поиске спонсоров.

В этом плане можно отметить стартап-проект UNIONS - первую веб-платформу для взаимодействия организаций, волонтеров и бизнеса в Узбекистане. Его главная задача - создать цифровую систему, где каждый участник гражданского общества будет иметь возможность заявить о себе, а также вне зависимости от географического расположения внести свой вклад в дальнейшее развитие республики.

В сфере туризма временно реализуются стартап-проекты «Создание 3D и VR BOX моделей туристических городов Узбекистана», «НаззаАР». В области медицины гигиенический и косметический продукт по уходу за кожей «ЛиПач» успешно прошел доклинические исследования, запускается биологически активная добавка «Биофер-рон», инновационное производство высокотехнологичного имплантируемого медицинского оборудования. В области сельского хозяйства создается лаборатория агролоток, «in vitro» размножения саженцев. Создано ООО «Онсайт» - производитель пектина, широко используемого в яблочных кондитерских изделиях в пищевой промышленности. Другой перспективный проект - разработка системы электромагнитного разложения, улучшающей механизм сушки биологических продуктов. Эта система позволяет снизить потребление энергии примерно в 4-6 раз на финальной стадии, что существенно влияет на конечный тоннаж продукта.

Технопарк не просто оказывает конкретную помощь начинающим IT-предпринимателям. Он создает вокруг себя IT-экосистему: формирует инновационную атмосферу и предпринимательскую культуру для молодежи в Узбекистане. В числе важнейших направлений IT-Park - открытие IT-центров по всей республике, где осуществляется подготовка профильных специалистов по самым актуальным направлениям. При технопарке открыта IT-Академия, при участии которой регулярно проводятся различные вебинары и мастер-классы, готовятся видеоуроки.

Заключение

Подводя итог, можно прийти к очевидному выводу - стартапы как ресурс стимулирования роста экономической системы, появления новых рабочих мест играют значительную роль в инновационном развитии общества. Инновационный бизнес – это источник новых технологий, идей, потенциала развития и перспектив в целом для экономики и общества. Благодаря разным видам поддержки, появлению новых видов источников финансирования стартап-проекты могут эффективно функционировать, вносить свою лепту в социально-экономическое развитие.

Библиографическая ссылка:

1. Бурдуковский В. Н. Стартап как объект исследования: понятие, сущность, виды и отличительные особенности // Cyberleninka.ru. 2019. URL:
2. Дубровина О.А., Лукишин А.В. Значение стартапа в развитии экономики страны: инновации и возможности роста // Фундаментальные исследования. – 2024. – № 2. – С. 60-66 ;
3. Хендерсон М. "Креативная экономика: теория и практика" / М. Хендерсон. –М.:Альпина Паблишер, 2018. – 300 с.URL:<https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43572>
4. <https://yuz.uz/ru/news/startap-sovremenny-vzglyad-na-privchne-vei>
5. <https://isrs.uz/ru/smti-ekspertlari-sharhlari/prezident-uzbekistana-oboznaci-vaznost-aktivnogo-prodvizhenia-sovmestnyh-innovacionnyh-programm-i-startap-proektov-v-ramkah-sng>
6. <https://innovation.gov.uz/ru/info/startaplar>.